

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI USTAV FONDINI SHAKLLANTIRISH TARTIBI

Maxmudov Sherhali Xayitovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi bosh mutaxassisi

Tel.: +99898-809-78-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16830932>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tadbirkorlik subyektlari turlari, tadbirkorlik subyektlarini qonun hujjatlarida belgilangan ta'sis etish tartibi, ularning ustavi tarkibi, ustav fondini shakllantirish tartibi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'sis shartnomasi, ustav, Mas'uliyati cheklangan jamiyat, to'liq shirkat, kommandit shirkat, aksiyadorlik jamiyati, fermer xo'jaligi.

Tadbirkorlik faoliyati foyda olish maqsadida tavakkalchilikka asoslangan faoliyatdir.

“Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra tadbirkorlik faoliyati subyektlari (tadbirkorlik subyektlari) belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslar hisoblanadi.

Tadbirkorlik subyekti sifatida jismoniy shaxs yakka tartibdagi tadbirkorlik, oilaviy tadbirkorlik, oddiy shirkat, dehqon xo'jaligi tashkil etgan holda faoliyat olib borishi mumkin. Yuridik shaxs sifatida tadbirkorlik subyekti, qo'shgan hissasiga qarab mas'uliyati cheklangan jamiyat, aksiyadorlik jamiyati, tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishiga qarab to'liq shirkat, kommandit shirkat, faoliyatda o'z mehnati bilan ishtirok etishiga ko'ra ishlab chiqarish kooperativi, dehqon xo'jaligi, boshqaruvdagi ishtirokiga ko'ra xususiy korxonalar yoki fermer xo'jaligi kabi turlarga bo'linadi.

Yuqorida ayrim yuridik shaxs sifatida tashkil etiladigan tadbirkorlik subyektlari nomlari keltirildi. Ushbu tadbirkorlik subyektlariga qisqacha tariflar berib o'tamiz.

Mas'uliyati cheklangan jamiyat bu bir yoki bir necha shaxs tomonidan ta'sis etilgan, ustav fondi (ustav kapitali) ta'sis hujjatlari bilan belgilangan miqdorlarda ulushlarga bo'lingan xo'jalik jamiyatidir. Bunday jamiyat qonunchilikda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Jamiyatni tasis etishda jamiyat muassislari jamiyat tasis shartnomasini tuzishi va jamiyat ustavini tasdiqlashi kerak.

Keyingi tadbirkorlik subyekti to'liq shirkat bo'lib, ishtirokchilari o'z o'rtalarida tuzilgan shartnomaga muvofiq shirkat nomidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan hamda uning majburiyatlari bo'yicha o'zlariga qarashli butun mol-mulk bilan javob beradigan shirkat hisoblanadi. To'liq shirkat xo'jalik yurituvchi subyektdir. Bitta jismoniy yoki yuridik shaxs faqat bitta to'liq shirkatda ishtirokchi bo'lishi mumkin.

Kommandit shirkat sheriklikdagi xo'jalik faoliyati bo'lib, unda to'liq sheriklar bilan birgalikda kommanditchi sheriklar ham ishtirok etadi. Bunda to'liq sheriklar shirkat nomidan tadbirkorlik faoliyatini yuritib, jamiyatning barcha majburiyatlari bo'yicha o'zining barcha mol-mulki bilan javobgar bo'ladi. Shaxs faqat bitta kommandit shirkatda to'liq sherik bo'lishi mumkin. To'liq shirkat ishtirokchisi kommandit shirkatda to'liq sherik bo'la olmaydi. Kommandit shirkatdagi to'liq sherik o'sha shirkatning o'zida hissa qo'shuvchi va boshqa to'liq shirkatda ishtirokchi bo'lishi mumkin emas.

Aksiyadorlik jamiyati yuridik va jismoniy shaxslarning ixtiyoriy kelishuvi asosida aksiyalarni chiqarish yo'li bilan mablag'larini birlashtirib, daromad olish maqsadida tashkil etilgan tashkilotdir. Aksiyadorlik jamiyati davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Jamiyat aksiyadorlari jamiyat majburiyatlari bo'yicha ustav fondiga qo'shgan shaxsiy hissasi doirasida javob beradi. Aksiyadorlar jamiyat majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. Jamiyat esa o'z majburiyatlari bo'yicha barcha mol-mulk (barcha mulk) bilan javob beradi.

Xususiy korxonalar — bir jismoniy shaxs tomonidan tashkil etilib, ishonchnomasiz boshqariladigan, shu shaxs tomonidan korxonaga tegishli mol-mulk beriladigan tijoratchi yuridik shaxsdir. Xususiy korxonalar alohida mol-mulkka ega bo'lishi, mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi, sudga da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin. Xususiy korxonalar o'z majburiyatlari bo'yicha barcha mol-mulki bilan javob beradi. Agar korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmasa, korxonalar mulkdori mol-mulki bilan subsidiar javobgar bo'ladi. Agar xususiy korxonaning ustav fondi shakllantirilayotganda, mulkdor o'z oila a'zolarining umumiy (ulushli yoki birgalikdagi) mulki hisoblangan mol-mulkni korxonaga berayotgan bo'lsa, ushbu mol-mulkning barcha mulkdorlaridan notarial tasdiqlangan rozilik olish talab etiladi.

Fermer xo'jaligi — ijaraga berilgan yerdan foydalangan holda, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlarini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyekti.

Xususan, fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va sotish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishi mumkin. Fermer xo'jaligi rahbari uning ta'sischi — fermerdir.

O'n sakkiz yoshga to'lgan, tegishli malaka yoki qishloq xo'jaligi tajribasiga ega bo'lgan (O'zbekiston Respublikasi fuqarosi fermer bo'lishi mumkin. Fermer xo'jaligining rahbari boshqa yuridik va jismoniy shaxslar bilan munosabatlarda ushbu fermer xo'jaligi rahbari tomonidan vakillik qiladi. Fermer xo'jaligi rahbarining huquq va majburiyatlarini boshqa shaxsga o'tkazish taqiqlanadi.

Ma'lumki tadbirkorlik subyektlarining asosiy tasis hujjatlari bu ularning ta'sis shartnomasi hamda ustavidir. Ustavda nimalar aks etishi lozimligi tadbirkorlik subyekti turiga qarab tegishli normativ-huquqiy hujjatlarda qat'iy belgilab qo'yilgan. Jumladan "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi qonunning 13-moddasiga asosan jamiyat ustavida quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

jamiyatning to'liq va qisqartirilgan firma nomi;

jamiyat faoliyatining predmeti;

jamiyatning pochta manzili to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyat organlarining tarkibi va vakolatlari to'g'risidagi, shu jumladan jamiyat ishtirokchilari umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatiga kiruvchi masalalar to'g'risidagi, jamiyat organlari tomonidan qarorlar qabul qilish tartibi to'g'risidagi, shu jumladan qarorlar bir ovozdan yoki kvalifikatsion ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadigan masalalar to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyat har bir ishtirokchisi ulushining miqdori va nominal qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyat ishtirokchilarining huquqlari va majburiyatlari;
jamiyat ishtirokchisining jamiyatdan chiqish tartibi va uning oqibatlari to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyat ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushning (ulush bir qismining) boshqa shaxsga o'tishi tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyatning hujjatlarini saqlash tartibi hamda jamiyat tomonidan jamiyat ishtirokchilariga va boshqa shaxslarga axborot taqdim etish tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar;

jamiyatning vakolatxonalar va filiallari to'g'risidagi ma'lumotlar;

qonunchilikka zid bo'lmagan boshqa ma'lumotlar.

Jamiyat ustavi va unga kiritilgan o'zgartirishlar qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim.

Jamiyat ustavi va unga kiritilgan o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan e'tiboran uchinchi shaxslar uchun kuchga kiradi. Vakolatxonalar va filiallar tashkil etilishi, shuningdek jamiyatning pochta manzili o'zgarishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilgan hollarda, bunday o'zgartirishlar yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ xabardor qilingan paytdan e'tiboran uchinchi shaxslar uchun kuchga kiradi.

Tadbirkorlik subyektlari ustav fondini shakllantirishda ishtirokchilar o'z mol-mulkulari, ya'ni pul ko'rinishidagi yoki moddiy qiymatliklar ko'rinishidagi mol-mulkular bilan ishtirok etishi mumkin. Shuningdek tadbirkorlik subyekti ta'sis etilgan va davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab tadbirkorlik subyekti ustavida keltirilgan ustav fondi bir yil mobaynida to'liq shakllantirilishi lozim. Shundan so'ng ishtirokchilar o'z ulushlarini jamiyatning ustavga o'zgartirish kiritish haqidagi tegishli bayoni va qarori asosida qo'shimcha mol-mulk bilan ko'paytirishi yoki aksincha ulushdan voz kechishi, sotishi mumkin. Va albatta ustav fondiga kiritilgan o'zgartirish ham keyinchalik davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Misol tariqasida mas'uliyati cheklangan jamiyat ustav fondi tarkibi bo'yicha "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi qonunning 14-moddasi quyidagilar belgilangan:

Jamiyat ustav fondi (ustav kapitali) jamiyatning ustavida belgilanadi va uning ishtirokchilari ulushlarining nominal qiymatidan iborat bo'ladi.

Jamiyatning ustav fondiga (ustav kapitaliga) qo'shiladigan, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining o'n ming baravaridan ko'p bo'lgan naqd pulsiz hissalar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi va baholangan qiymatdan yuqori bo'lishi mumkin emas.

Jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) eng kam miqdori litsenziya talablarida belgilanishi mumkin.

Jamiyat ishtirokchisining jamiyat ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushining miqdori foizlarda yoki kasr ko'rinishida belgilanadi. Jamiyat ishtirokchisi ulushining miqdori uning ulushi nominal qiymati bilan jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) nisbatiga teng bo'lishi kerak.

Jamiyat ishtirokchisi ulushining haqiqiy qiymati jamiyat sof aktivlari qiymatining uning ulushi miqdoriga mutanosib bo'lgan bir qismiga mos bo'ladi.

Jamiyatning ustavi bilan jamiyat ishtirokchisi ulushining eng yuqori miqdori, shuningdek jamiyat ishtirokchilari ulushlarining nisbatini o'zgartirish imkoniyati cheklab qo'yilishi mumkin. Bunday cheklashlar jamiyatning ayrim ishtirokchilariga nisbatan belgilanishi mumkin emas. Ko'rsatib o'tilgan qoidalar jamiyat ta'sis etilayotganda uning ustavida nazarda tutilishi, shuningdek jamiyat ishtirokchilari umumiy yig'ilishining jamiyat barcha ishtirokchilari

tomonidan bir ovozdan qabul qilinadigan qaroriga binoan jamiyatning ustaviga kiritilishi, o'zgartirilishi va undan chiqarib tashlanishi mumkin.

Jamiyat faqat kredit tashkiloti sifatida davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan paytga qadar uning har bir ishtirokchisi ta'sis hujjatlarida ko'rsatilgan jamiyatning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) o'z hissasining kamida o'ttiz foizini kiritishi shart.

Jamiyatning har bir ishtirokchisi ta'sis hujjatlarida belgilangan va jamiyat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab bir yildan oshmaydigan muddat mobaynida jamiyatning ustav fondiga (ustav kapitaliga) o'z hissasini to'liq kiritishi kerak.

Jamiyatning ishtirokchisi tomonidan hissaning to'liq kiritilganligi jamiyat ishtirokchisiga beriladigan guvohnoma bilan tasdiqlanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida" O'RB-328-son qonuni 2012-yil 2-may
3. O'zbekiston Respublikasi "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi qonun. 06-dekabr 2001-yil.
4. B.K. G'oyibnazarov, X.O. Rahmonov, Sh.I. Otajonov, D.S. Almatova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik — mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni yuksaltirish omili. T., «Fan», 2011.
5. Biznes huquqi. O'quv qo'llanma /M.R.Tadjibayeva. -T.: TDYU nashriyoti, 2025. -64 b.